

ISLOMIY BANKLAR TIZIMI VA ULARNING FAOLIYATINI O‘ZBEKISTONDA RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI

Bahronov Akbarshoh Abror o‘g‘li

Jahon Iqtisodiyoti va Diplomatika Universiteti

“Xalqaro Iqtisodiyot va Menejment” fakulteti 4-bosqich talabarlari

E-mail: <mailto:akbarshohbahranav@gmail.com>

Tel: +998 88 870 19 19

Ilmiy rahbar: **Malikov Numonjon**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8333348>

Annotatsiya: Maqola Islomiy banklar tizimi faoliyati, ularning faoliyat olib borishdagi asosiy prinsiplari va boshqa xil banklardan ustun jihatlariga bag‘ishlanadi. Islomiy banklar yaqin yillarda paydo b‘olishimga qaramay ular dunyo b‘oyicha boshqa turdagi banklardan k‘ora ancha tez ommalashib bormoqda. Maqolada buning asosiy sabablari yoritiladi va O‘zbekistonda Islomiy banklar faoliyatini rivojlantirish uchun olib borilayotgan ishlar haqida gap boradi.

Kalit so‘zlar: *Islomiy banklar, Islamic finance, usury, haaram, mubarakah, islamic law, sharia, mudarabah, musharakah, muraabah, ijarah, sukuk, profit and loss sharing, sukuk.*

Kirish

Islamic finance o‘z nomidan kelib chiqib turibdiki, bu Islom dini qonun qoidalariga asoslanib faoliyat olib boriladigan tizim. Bu tizim Islamic law boshqacha qilib aytganda "Shariah" ga asoslangan b‘oladi. Shariah esa o‘z navbatida islom dinining muqaddas kitobi Quroni Karimga va Muhammad(s.a.v)ning aytgan so‘zlariga asoslanadi.

Islamic finance konsepsiyasining kelib chiqishi bundan 1400 yil oldingi, ya'ni Payg‘ambarimiz Muhammad s.a.v ning yashab o‘tgan davriga borib taqaladi. Lekin, faqat yaqin o‘tmishga kelibgina, taxminan 1970 yillardan boshlab Islomiy banklar Saudiya Arabistoni va Birlashgan Arab Amirliklari davlatlarida ochila boshlagan. Islomiy banklar yildan yilga tez sur‘atlarda o‘sib bormoqda. O‘rtacha yillik o‘sish 20% ni tashkil qiladi. Hattoki butunjahon 2008 yilda crisis bilan k‘orashayotganda ham islomiy banklarning aktivlari oshib brogan(1-ilova)¹. Islomiy banklarning hozirgi aktivlari qiymati taxminan 2 trln dollar dan oshgan.

1-ilova

Islomiy banklar faoliyatining asosiy prinsiplari.

1. Foizlar taqiqlangan. Oddiy tijoriy banklar faoliyatiga qarasak, ularning asosiy foyda olish manbai bu berilgan kreditlar ustiga qòyiladigan foizlardir. Ya'ni bank shaxslarga qanchadir pul ajratadi va ma'lum bir vaqt davomida pul olgan shaxs olgan pulining ustiga foiz quyib qaytarib beradi. Shariatga kòra bu notògri. Bu holatda faqat qarz oluvchiga jabr bòladi. Shariat qonunalriga kòra pulning hech qanday iqtisodiy faoliyatsiz pul olib kelishi notògri hisoblanadi. Shuning uchun foizlar islomiy banklarda qat'iy taqiqlangan.

2. Taqiqlangan faoliyat turlari. Islomiy banklar Shariah da nima kòrsatilgan bòlsa ana shunga amal qiladi. Shariah harom deb kòrsatgan faoliyat turi bilan shuòullanuvchi shaxslar bilan islomiy banklar faoliyat olib bormaydi. Bularga misol qilib, alkogol mahsulotlari ishlab chiqarish, pornografiya, chòchqa gòshiti, turli xil drug ishlab chiqarish bilan shuòullanuvchilar shuningdek music industry bilan ham birgalikda faoliyat olib bormaydi.

3. Speculation. Speculation ham islomiy banklar faoliyatida taqiqlangan. Speculation bu biror narsaning oldindan taxmin qilish va shunga qarab ish tutish. Speculation Islamic law ga kòra garov òynashga tenglashtiriladi va uni "maisir" deb atashadi. Bunga muvofiq, islomi banklar furutes va option contract lari bilan shuòullanadiga bozorlarni qoralashadi va ular bilan ishlaydigan kompaniyalar bilan faoliyat olib bormaydi.

4. Risk sharing. Bu islomiy banklarning eng asosiy prinsipi va eng asosiy jihati boshqa turdagi banklardan ajratib turadigan. Islomiy banklarda qarz beruvchi va qarz oluvchi tushunchalari hamkorlik sifatida birlashtiriladi. Ya'ni bank individual shaxslarga yoki korxonalariga qarz beradi va buning evaziga ma'lum bir vaqtdan keyin qanchadir foiz miqdorda qòshimcha pul tòlaysan deyilmaydi. Aksincha ular ochilgan yangi biznesdan tushadigan foyda va zarar teng taqsimlaandi. Ma'lum bir vaqt davomida qarz oluvchi òzi olgan daromadidan qarz beruvchiga tòlab boradi. Agarda qarz oluvchi bankrot bòladigan bòlsa, uning qarz yopilib ketadi yoki uning qarz qaytarib berish muddati kòpaytirilib beriladi.

Islomiy banklar faoliyatidagi asosiy shartnoma turlari.

Islomiy banklar faoliyatida 5 ta asosiy shartnoma turlari mavjud. Bular: **Mudaraba, Musharaka, Sukuk, Ijarah, Murabaha.**

1. Mudaraba yoki hamkorlik. Mudaraba da faqat ikkita odam yoki ikki yuridik shaxslar orasida bo'lishi mumkin. 3-odamning ishtiroki qat'iy ta'qiqlanadi. Mudarabaga ya'ni hamkorlikka kirishayotganlardan biri 100% capital ta'minlab beradi va hu bilan uning ishi yakunlanadi. Shuning uchun kapital ta'minlab beruvchi shaxs "Rab-al-maal" ya'ni "uxlovchi" deb yuritiladi. Ikkinchi tomon- esa o'zining ilmini, kuchini taklif qiladi. Ikkinchi tomon "Mudarib" ("yuruvchi") deb yuritiladi. Agar ular olib borayotgan biznes foyda qiladigan bo'lsa Pre-decided Ratio ga qarab foyda taqsimlanadi. Aks holda, ya'ni ularning biznesi bankrotga o'chraydigan bo'lsa faqatgina 1-tomon, kapital ta'minlab bergan shaxs zarar ko'radi. Mudarib ko'rilgan zarar uchun hech qanday haq to'lashga majbur emas. Mana shu holat Islomiy banklarning asosiy prinsiplaridan biri "Profit and loss sharing" ga misol bo'ladi.

2. Musharaka. Bu shartnoma turi deyarli **Mudaraba** bilan bir xil. Yagona farqi bu shartnomada 2 va undan ortiq kapital ta'minlovchi va o'z kuchini taklif qiluvchi tomon bo'lishi mumkin. Mudaraba da esa bular faqat bittadan bo'lishi mumkin edi. Musharakada ishtirok etuvchi tomonlar Musharik deb yuritiladi va ikkala tomon ham o'z ishchi kuchini va kapitalini

taklif etadi. Foyda Mudaraba bilan bir xil taqsimlanadi. Zarar endi barcha ishtirokchilar o'rtasida taqsimlanadi.

3. Sukuk - Islamic Bonds. Sukuk Islamic finance da obligatsiya so'zining o'rniga ishlatiladigan tushunchadir. Bu shartnomaning vazifalari, maqsadlari obligatsiyani bilan bir xil. Tasavvur qiling, siz oddiy tijorat bankidan obligatsiya sotib oldingiz. Endi siz kompaniyaning ma'lum bir aktiviga egasiz va tushgan daromaddan obligatsiyangizga qarab foiz ko'rishida ulush olasiz. Bu Islamic finance da qat'iy taqiqlangan. O'z-o'zidan savol kelib chiqadi: Islamic finance orqali sukuk sotib olgan shaxs qanday qilib o'zining ulushini oladi? Siz biror kompaniyadan sukuk sotib oldingiz, keyinchalik sizdan olingan pul bilan kompaniya asset sotib oladi. Sukuk shartnomasiga muvofiq siz to'g'ridan to'g'ri mana shu sotib olingan assetning egasiga aylanasiz. Siz faqat shu assetdan tushgan daromadning ma'lum bir qismiga egalik qilasiz, ya'ni shu assetdan olingan daromad siz va kompaniya o'rtasida taqsimlanadi.

4. Ijarah - leasing. Ijarah deyarli leasing bilan bir xildir. Yagona farqi yana siz foiz to'lashdan voqif bo'lasiz. Buni ham misol orqali ko'rib chiqamiz: tasavvur qiling siz avtomobil sotib olmoqchisiz. Siz Islamic bankka murojaat qilasiz, dastlabki ma'lum bir to'lovni amalga oshirasiz bank esa sizga avtomobil sotib olib beradi. Faqat avtomobil bankning nomida qoladi. Siz ma'lum bir muddat davomida bu avtomobilidan foydalanasiz va foydalangan vaqtingiz uchun ijara pulini to'laysiz. Ijara puli bank bilan kelishilgan holda to'lanadi. Muddatning oxirida esa bank sizga ikkita taklif beradi, siz avtomobilni sotib olishingiz yoki uni bankka qaytarib berishingiz mumkin. Bu **Ijarah** bo'ladi, ya'ni siz hech qanday foiz to'lamaysiz va faqat foydalanilgan mol mulk uchun ijara pulini to'laysiz.

5. Murabaha - credit sale. Murabaha ma'lum miqdordagi pulni bo'lib bo'lib to'lash. Tasavvur qiling siz bironta mol-mulk sotib olmoqchisiz, lekin sizda yetarlicha pul yo'q. Siz bu vaziyatda Islamic bankka murojaat qilasiz va bank bilan murabaha shartnomasini tuzasiz. Bunga ko'ra bank sizga kerakli bo'lgan mol-mulkni sotib oladi va sizga o'zining foydasini qo'yib sotadi. Siz bu mol mulkka to'lovni bo'lib to'lashingiz mumkin.

Islomiy banklar dunyo miqyosida

2-ilovada² Islomiy banklarning davlatlar kesimida bozor ulushini ko'rishingiz mumkin. . Bunga ko'ra Malayziya islomiy banking bozoridagi eng yuqori ulushga ega - 16% va Eron, Pokiston va Saudiya Arabistoni 4% ga ega, bu eng past ko'rsatkichdir. Bahrayn 14% bilan islomiy banking bozorida ikkinchi o'rinda turadi. Buyuk Britaniya islom bankining 9% bozor ulushiga ega. Islom bozorining 7% Quvayt va BAAGA to'g'ri keladi. AQSH islom bankining 6% bozor ulushiga ega. Dunyoning boshqa mamlakatlari bozor ulushini 29% ni egallaydi.

2-ilova

3-ilovada³ Islomiy banklardagi jami aktivlarning sektorlar bo'yicha 11 yilda qanday o'zgarishini ko'rsatadi. Bunda asosiy sektorlar sifatida islomic banking, takaful, sukuk va funds olingan. Umuman olganda, grafik har bir sektorda oxirgi yillarda faqat o'sish bo'lganligini ko'rsatmoqda. Eng katta o'sish bu islomiy banklar tizimida ko'zatilgan. Shuningdek, Sukuk market aktivlari va fund aktivlarida ham sezilarli darajada o'sish bo'lgan.

3-ilova

Islomiy banklarning rivojlantirish uchun yurtimizda olib borilayotgan ishlar

Yurtimizda hozirgi kunlarda islomiy banklar tizimini rivojlantirish uchun bir qancha ishlar olib borilmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 5 martdagi "Islom taraqqiyot banki guruhi va Arab muvofiqlashtirish guruhi jamg'armalari bilan sheriklikni yanada kengaytirish va chuqurlashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori qabul qilingan bo'lib, O'zbekiston Respublikasi bank sektoriga islomiy moliyalashtirish infratuzilmasini rivojlantirish doirasida Xususiy Sektorni Rivojlantirish bo'yicha Islom Korporatsiyasining maslahat yordamini jalb qilish belgilangan.

Qolaversa, Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 23 maydagi "Islom taraqqiyot banki guruhi va Arab muvofiqlashtirish guruhi jamg'armalari bilan hamkorlikni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorida ham Islom taraqqiyot banki guruhi va Arab muvofiqlashtirish guruhi bilan hamkorlikni yanada kengaytirish masalalariga urg'u berilgan.

Mazkur qarorlar ijrosini ta'minlash maqsadida 2019 yil 22 avgust kuni "Trastbank" xususiy aktsiyadorlik banki va Xususiy Sektorni Rivojlantirish bo'yicha Islom Korporatsiyasi (ICD) o'rtasida "Maslahat yordami to'g'risida"gi shartnoma imzolandi. Unga ko'ra, bank tizimiga "Islom darchasi" xizmatlarini joriy etish rejalashtirilmoqda. Bu esa o'z navbatida, hamkorlik va shariat shartlari asosida kichik va o'rta biznesni moliyalashtirishga xizmat qiladi⁴.

Bu ancha katta yutuq hisoblanadi. Kelajakda islomiy banklarning O'zbekistonda ko'payishi kutilmoqda.

Nima uchun Islomiy banklar muhim?

Dunyo bo'yicha hozirgi ma'lumotlarga ko'ra 8 milliarddan ortiq inson yashaydi. Shularning orasida 1.9 milliard islom diniga e'tiqod qiladi va uning qonun qoidalariga bo'ysunadi. Bu ko'rsatkich 2-o'rinda turadi Xristian dini vakillaridan keyin(2.4 milliard). 1.9 milliard inson islom dinini to'g'ri deb biladi va shuning uchun ular oddiy tijorat banklaridan foydalanishni unchalik yoqtirishmaydi. To'g'ri musulmon olami vakillarining aksariyat qismi hozir ham tijoriy banklar servisidan foydalanishadi. Buning asosiy sababi yiliga o'rtacha 20% da islomiy banklarning oshishiga qaramasdan hozirgi davrda bu turdagi banklar miqdori tijoriy banklar miqdoridan sezilarli darajada past. Ommaviy axborot vositalarining xabariga ko'ra ko'pchilik musulmon insonlar o'zlarining pullarini tijoriy banklarda saqlashmaydi, misol uchun yurtimizni ko'radigan yaqindagi Moliya vazirligining hisob kitoblariga ko'ra yurtdoshlarimiz o'z pullarini bankdan ko'ra undan tashqarida saqlashni ma'qul ko'rishmoqda. Sababi esa oddiy – ular tijoriy banklarga ishonishmaydi va ulardan kelayotgan daromadni harom deb hisoblashadi. Bu haqida yaqinda Trassbank vakillari o'zlarining fikrlari bilan o'rtoqlashdi⁵:

Zamonaviy bankda mijoz pulni muddatidan kechiktirsa, jarima qo'llaniladi va oqibatda sudga yuboriladi, – deydi Trassbank vakili Nodira Mirzarahmetova. – Va bu jarayon uzoq davom etadi. Yaqinda yurtimiz aholisi qo'lida katta mablag' borligi, ularni ko'pchilik bankda emas, bankdan tashqarida saqlashni ma'qul ko'rayotgani haqidagi xabarga ko'zim tushib qoldi. Nega ular pulni omonatga qo'ymas ekan? Yana bir gap. Ko'p hollarda tadbirkorlar bankdan kredit olgisi kelmasligi ham kuzatilgan, sababi nimada?

– An'anaviy banklarda kredit olgan bo'lsangiz sharoitingiz bo'ladimi, yo'qmi, o'z vaqtida to'lash kerak,– deydi tadbirkor Ravshan Shoislamov. – Yo'qsa, jarima yozilib, og'ir ahvoldagi tadbirkorni sinishiga olib keladi. Shuning uchun, ba'zi do'stlarim qiynalib qolsa ham bankdan kredit olmaydi. Islom moliyasiga kelsak, ularning oddiy bankka nisbatan ko'proq xizmatlari bor ekan. Xususan, ularda har bir shaxsga alohida yondoshuv bor ekan. Ya'ni tuzilgan qarz shartnomasi bank uchun ham, mijoz uchun ham bir xilda foydali bo'ladi. Agarda bu moliyalash

tizimi yurtimizga kirib kelsa, potensial oshadi. Ya'ni omonat foizini "sudxo'rlik" deb hisoblovchilar ham o'z mablag'ini tikadi va naqd pul operatsiyasi oshadi.

References:

1. IMF Data - https://www.researchgate.net/figure/Islamic-finance-asset-growth-trend-by-region-Source-IMF-Data_fig3_323546301
2. International Journal of Research and Analytical Reviews - [International Journal of Research and Analytical Reviews](#)
3. Islamic Finance development report 2017, Thompson, p-25 - <https://islamicbankers.files.wordpress.com/2017/12/icd-thomson-reuters-islamic-finance-development-report-2017.pdf>
4. Kun.uz saytidagi maqola - <https://kun.uz/61682069>
5. O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiy Taraqqiyot va Kambag'allikni Qisqartirish Vazirligi saytidan intervyu - <https://mineconomy.uz/uz/node/2678?switch=normal>

INNOVATIVE
ACADEMY